

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ**

Баймулдина Н.С.

*Кандидат педагогических наук,
Ассоциированный профессор,*

Алматинский Университет Энергетики и Связи им. Г.Даукеева

Қайсарұлы Е.

Кафедра “IT – инженерии и ИИ”

Магистрант по научно-педагогическому направлению,

Алматинский Университет Энергетики и Связи им. Г.Даукеева

**MODERN APPROACHES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AIR QUALITY MODELING
USING DEEP LEARNING METHODS AND SPATIO-TEMPORAL MODELS**

Baimuldina N.

*Candidate of pedagogical sciences,
Associate professor,*

*Almaty University of Power Engineering and
Telecommunications named after G. Daukeev*

Kaisaruly Y.

Department of “IT Engineering and AI”,

Master's student in the field of science and education,

*Almaty University of Power Engineering and
Telecommunications named after G. Daukeev*

Аннотация

В статье рассматриваются современные подходы к моделированию качества атмосферного воздуха с использованием методов глубокого обучения и пространственно-временных моделей. Актуальность исследования связана с необходимостью повышения точности прогнозирования загрязнения воздуха в условиях роста экологических проблем в крупных городах. Анализируются возможности применения нейронных сетей, включая LSTM и CNN, для обработки экологических и метеорологических данных. Рассматриваются преимущества пространственно-временных моделей, позволяющих учитывать влияние климатических, географических и антропогенных факторов. Отмечается, что использование методов искусственного интеллекта способствует повышению эффективности систем экологического мониторинга и поддержки принятия решений в области охраны окружающей среды.

Abstract

This article examines modern approaches to modeling ambient air quality using deep learning methods and spatiotemporal models. The relevance of this research stems from the need to improve the accuracy of air pollution forecasts amid growing environmental challenges in major cities. The article analyzes the potential applications of neural networks, including LSTM and CNN, for processing environmental and meteorological data. The advantages of spatiotemporal models, which allow for the consideration of the influence of climatic, geographical, and anthropogenic factors, are examined. It is noted that the use of artificial intelligence methods contributes to improving the effectiveness of environmental monitoring systems and decision support in the field of environmental protection.

Ключевые слова: качество воздуха, глубокое обучение, пространственно-временные модели, экологический мониторинг, искусственный интеллект, прогнозирование загрязнения воздуха.

Keywords: air quality, deep learning, spatiotemporal models, environmental monitoring, artificial intelligence, air pollution forecasting.

Загрязнение воздуха оказывает негативное воздействие на здоровье человека, особенно детей, пожилых людей и людей с уже имеющимися заболеваниями. Длительное воздействие загрязненного воздуха может привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, раку легких и другим проблемам со здоровьем. Несмотря на усилия правительств по снижению загрязнения, качество воздуха в некоторых районах остается плохим.

В настоящее время все больше внимания уделяется проблемам загрязнения воздуха, чтобы гарантировать, что качество воздуха не превышает

допустимых уровней. По данным Всемирной организации здравоохранения, 92% населения мира подвергается воздействию загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих уровни, считающиеся вредными для здоровья [1]. Загрязнение воздуха является глобальной проблемой в странах с различным этническим составом населения и в развивающихся странах [2]. Сегодня более 90% населения мира дышит воздухом, концентрация которого превышает допустимые уровни. Организация

Объединенных Наций определила загрязнение воздуха как одну из главных угроз для здоровья человека и планеты [3].

Состояние воздуха напрямую влияет на здоровье людей и благополучие городов. Промышленный рост, увеличение трафика и высокая концентрация жителей в мегаполисах ухудшают экологию. Поэтому критически важно точно отслеживать и предсказывать уровень загрязнения. Традиционные методы моделирования, опирающиеся на физику и статистику, не всегда справляются со сложными взаимосвязями между погодой, источниками выбросов и их распространением во времени и пространстве. Однако, благодаря развитию искусственного интеллекта, особенно глубокого обучения, появляются более точные и гибкие модели для прогнозирования качества воздуха.

Традиционные подходы к оценке и предсказанию состояния атмосферы, опирающиеся на статистические выкладки и физические модели, часто демонстрируют низкую точность из-за высокой изменчивости и нелинейности процессов загрязнения. Это стимулирует рост интереса к технологиям искусственного интеллекта, в особенности к методам глубокого обучения, которые эффективно выявляют скрытые закономерности в массивах данных и учитывают пространственно-временные аспекты распространения вредных веществ. Значимость настоящего проекта продиктована потребностью в создании интеллектуальной платформы для мониторинга качества воздуха, обеспечивающей своевременную оценку загрязненности и заблаговременное оповещение граждан об опасных экологических условиях. Применение нейросетевых архитектур и моделей, учитывающих пространственно-временные связи, открывает перспективы для существенного повышения точности прогнозов и их адаптации к меняющейся городской среде. Следовательно, создание таких интеллектуальных систем является ключевым направлением научных исследований, направленным на улучшение экологической обстановки, повышение осведомленности общества и поддержку управленческих решений в сфере защиты окружающей среды.

В настоящее время используют современные методы анализа временных рядов, машинного обучения и обработки больших данных для эффективности в оценке и предсказании состояния атмосферы. В рамках исследования предполагается проведение сравнительного анализа различных моделей, выбор оптимальной архитектуры, а также оценка точности прогнозов с использованием метрик качества (MAE, RMSE и др.). Особое внимание уделяется интерпретируемости моделей и возможности объяснения полученных результатов. Глубокое обучение представляет собой класс методов машинного обучения, основанных на многослойных нейронных сетях, способных автоматически извлекать сложные признаки из больших объемов данных. В задачах моделирования качества воздуха данные методы демонстрируют высокую эффективность за счет способности учитывать нелинейные зависимости и скрытые закономерности. Сверточные нейронные сети применяются для анализа

пространственных данных и карт загрязнений, так как они эффективно обрабатывают двумерные и многомерные структуры. Рекуррентные нейронные сети и их модификации ориентированы на анализ временных рядов и позволяют моделировать динамику изменения концентраций загрязняющих веществ во времени. Использование глубоких нейронных сетей снижает зависимость от ручного выбора признаков и повышает точность прогнозирования.

Основная задача данного исследования заключается в тщательном сопоставлении и отборе наиболее результативных и понятных для интерпретации алгоритмов прогнозирования на основе сравнения с эталонными моделями, часто используемыми в специализированных соревнованиях по анализу временных рядов. Чтобы гарантировать практическую ценность полученных прогнозов, в качестве обучающих выборок применяются высококачественные данные, зафиксированные сенсорными устройствами. Фокус на задачах экологического мониторинга обеспечивает релевантность выводов для решения реальных прикладных проблем. Ключевую роль в совершенствовании систем оценки состояния атмосферы играют такие параметры, как температура, атмосферное давление, роза ветров и уровень осадков, поскольку они напрямую определяют процессы образования, распространения и накопления вредных примесей в воздухе. Осознание механизмов этого воздействия позволяет реализовывать адресные меры, включая регулирование промышленных выбросов и транспортную политику, что способствует эффективному снижению загрязненности. Внедрение данных факторов в алгоритмы прогнозирования помогает принимать обоснованные управленческие решения. При этом следует отметить, что применение нейронных сетей часто затрудняет выявление конкретных причинно-следственных связей между отдельными переменными и получением явной математической зависимости.

Основное внимание будем уделять следующим основным вкладкам: предложение стандартного процесса использования методов машинного обучения для обеспечения справедливого сравнения производительности, введение интерпретируемых методов ХАИ для прогнозирования качества воздуха и комплексный анализ факторов, влияющих на качество воздуха.

Выбор данных. В сокращении набора данных Kaggle применяется комплексная коллекция экологических измерений, включая PM2.5, которая представляет собой аэрозольные частицы размером 2.5 мкм или меньше и оказывает значительное воздействие на качество воздуха [5]. В данном случае PM2.5 является зависимой переменной, а также присутствуют 16 независимых переменных, включая No (номер), year (год), month (месяц), day (день), hour (час), PM10, SO2, NO2, CO, O3, TEMP (температуру), PRES (давление), DEWP (температуру точки росы), gain (указывает на выпадение осадков), wd (направление ветра) и WSPM (скорость ветра).

Измерения PM2.5 имеют большое значение для здоровья человека, поскольку эти частицы могут проникать в легкие и вызывать отрицательные последствия для организма [6]. Существует корреляция между уровнем PM2.5, изменениями давления и содержанием загрязнителей, связанных с метеорологическими факторами. Эти факторы могут оказывать прямое влияние на распространение загрязнителей, химический состав и климатическую стабильность, что, в свою очередь, влияет на уровни качества воздуха [7].

Анализируя все различные параметры окружающей среды, можно получить более подробное представление о динамике качества воздуха, особенно в контексте температуры воздуха. Рассмотрение таких факторов дает возможность лучше понять взаимосвязи и влияние различных параметров на качество воздуха. Анализ временных рядов имеет несколько преимуществ при оценке качества воздуха, делая его важным инструментом для исследователей и экологических менеджеров. Использование моделей временных рядов дает возможность обнаружить скрытые тренды, сезонные закономерности и циклическое поведение данных о качестве воздуха. С помощью этих моделей аналитики могут выявлять и интерпретировать повторяющиеся закономерности, возникающие со временем, а также понимать сложные взаимосвязи между различными загрязнителями воздуха. Таким образом, комплексное понимание такой временной динамики — ключевое для эффективного управления окружающей средой, разработки политики и применения целевых стратегий вмешательства для смягчения загрязнения воздуха.

Рис. 1. Распределение данных

2. Модели прогнозирования в приложениях временных рядов.

2.1. Основные методы. В настоящее время структуры нейронных сетей и ансамблевых моделей широко применяются в различных приложениях. Поэтому важно выбрать представительные модели в этих структурах для всестороннего сравнительного анализа прогностических моделей. В качестве модели нейронной сети выбираем искусственные нейронные сети (ANN), рекуррентные нейронные сети (RNN), двунаправленные рекуррентные нейронные сети (Bi-RNN), двунаправленные долгосрочные нейронные сети с короткой памятью (Bi-LSTM) и двунаправленные блокирующие рекуррентные единицы (Bi-GRU). Ансамблевые модели включают алгоритмы бустинга и бэггинга; выбираем LightGBM, XGBoost и

Применение моделей позволяет интегрировать передовые техники машинного обучения и технологии ХАИ, улучшая интерпретируемость и прозрачность анализа качества воздуха. Включение методов, таких как SHAP, дает возможность исследователям определить наиболее влиятельные признаки в процессе принятия решений моделей, что приводит к лучшему пониманию базовых данных и взаимосвязей, которое способствует доверию к моделям со стороны заинтересованных сторон и позволяет принять данные ориентированных подходов в управлении окружающей средой. Более того, непрерывное развитие методов моделирования временных рядов способствует повышению точности и надежности прогнозов качества воздуха, дополнительно усиливая их применимость и ценность в данной области.

В рамках настоящего исследования конкретный момент времени служит границей между обучающим и тестовым наборами данных вместо произвольного случайного выбора. Такой подход более отвечает внутренней логике временных рядов. Примерно 70 % элементов выделены для обучающего набора данных. Учитывая различные пропорции отсутствующих значений для разных видов данных, можно обеспечить достаточное количество признаков при прогнозировании концентрации частиц PM2.5 в качестве целевой переменной для данного исследования (рис. 1). Установив разумную границу, пропорции обучающего набора данных, тестового и валидационного наборов данных определены как 70, 15 и 15 % соответственно.

Оба типа моделей — ансамблевые методы и нейронные сети — принципиально решают задачи посредством последовательной декомпозиции, а не через разделение всего пространства данных сложными границами, как это реализовано в методах опорных векторов или логистической регрессии. Алгоритмы на основе деревьев выполняют итеративное разбиение пространства признаков по различным критериям с целью максимизации информационного выигрыша. Нейронные сети функционируют схожим образом, хотя данный процесс менее очевиден: каждый нейрон отвечает за определенную область пространства признаков с возможным перекрытием областей активации, активируясь при поступлении входных данных в соответствующую область.

При этом нейронные сети формируют модели на основе вероятностного подхода к разбиению пространства признаков, тогда как методы, основанные на деревьях решений, используют детерминированный механизм. Эффективность обоих классов моделей во многом определяется глубиной архитектуры, поскольку её элементы соответствуют различным сегментам пространства признаков.

В рамках настоящего исследования в качестве объектов анализа выбраны модели LightGBM, ANN, RNN, Bi-RNN, Bi-LSTM и Bi-GRU. Для экспериментов применяется версия LightGBM, использованная победителями соревнования M5, поскольку она характеризуется повышенной адаптивностью к сложным структурам признаков и обеспечивает более высокую точность прогнозирования по сравнению со стандартной реализацией модели.

Light GBM. Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) — это усовершенствованная версия алгоритма градиентного бустинга на деревьях решений (GBDT), характеризующаяся превосходным качеством работы в различных задачах машинного обучения, особенно с большими наборами данных и сложными пространствами признаков. В ней применяется метод на основе гистограмм для построения и разделения деревьев решений, что уменьшает использование памяти и вычислительную нагрузку путем дискретизации непрерывных значений признаков в дискретные блоки. В результате LightGBM эффективнее обрабатывает большие наборы данных по сравнению с традиционными реализациями GBDT. Еще одна отличительная характеристика LightGBM — это стратегия Exclusive Feature Bundling (EFB), которая использует разреженные структуры данных для идентификации взаимоисключающих признаков и их объединения, что эффективно уменьшает размерность набора данных. Это позволяет избежать «проклятия размерности» и ускоряет процесс обучения без потери предсказательной способности модели.

LightGBM предлагает две инновационные стратегии роста деревьев: Leaf-wise и Depth-wise для улучшения производительности модели. Подход Leaf-wise разделяет узлы дерева с наибольшей дельтой функции потерь, в то время как метод Depthwise способствует сбалансированному развитию дерева. Предоставление этих альтернативных подходов позволяет пользователям выбрать соответствующую стратегию роста в зависимости от конкретной задачи и вычислительных ограничений. Как исследователи, так и практики могут получить выгоду от преимуществ LightGBM, особенно при работе с обширными и высокоразмерными наборами данных. Версия M5 LightGBM относится к хорошо оптимизированной реализации, использующей тщательный подбор признаков для извлечения высококачественной информации из данных.

ANN. Artificial Neural Network (ANN) — это основная архитектура машинного обучения, которая моделирует сложные закономерности в данных, имитируя структуру и функцию биологических

нейронов. ANN применяются в задачах распознавания образов, обработки естественного языка и кластеризации

RNN, LSEM, GRU. Recurrent Neural Network (RNN) — это специализированная нейронная сеть, разработанная для работы с последовательными данными путем включения рекуррентных связей, что позволяет сохранять информацию на протяжении временных шагов [9].

➤ RNN достигает значительной производительности в таких задачах, как обработка естественного языка, анализ временных рядов и распознавание речи.

➤ Long Short-Term Memory (LSTM) — это продвинутое модификация RNN, которая использует механизмы гейтов для регулирования потока информации и устранения проблемы затухающего градиента, характерной для глубоких RNN. Внутренние вентили — входной, забывания и выходной — в LSTMs позволяют лучше понять долгосрочные зависимости и сложные шаблоны в последовательностях, что улучшает производительность в задачах машинного перевода и генерации текста.

➤ Gated Recurrent Unit (GRU) — еще одно расширение RNN, упрощающее архитектуру LSTM с использованием вентиля обновления и сброса для регулирования потока информации [10]. Оно предлагает сбалансированный компромисс между выразительностью LSTM и простотой стандартных RNN, достигая конкурентоспособной производительности при сниженной вычислительной сложности в таких задачах как анализ тональности и моделирование последовательностей.

Bi-RNN, Bi-LSTM, Bi-GRU. Двухнаправленные рекуррентные нейронные сети (Bi-RNN), двухнаправленные долгосрочные нейронные сети с короткой памятью (Bi-LSTM) и двухнаправленные блокирующие рекуррентные единицы (BiGRU) являются передовыми архитектурами машинного обучения, которые расширяют возможности рекуррентных нейронных сетей (RNN) путем обработки последовательных данных в направлениях вперед и назад одновременно. Захватывая зависимости от предыдущих и будущих входов одновременно, данные модели достигают превосходной производительности в задачах обработки естественного языка, распознавания речи и анализа временных рядов.

Рассмотрим двухнаправленные долгосрочные нейронные сети с короткой памятью

➤ Bi-RNN расширяют стандартные RNN с отдельным обратным слоем, который обрабатывает последовательности ввода в обратном порядке. Скрытые состояния прямого и обратного слоев объединяются на каждом временном шаге, обеспечивая комплексное представление последовательности ввода.

➤ Bi-LSTM и Bi-GRU — это варианты Bi-RNN, включающие специализированные ячейки памяти для решения проблемы затухающего градиента, часто возникающей при использовании глубоких RNN. LSTM использует механизмы управления, включая входные, забывающие и выходные вентили, для регулирования потока информации

между временными шагами, тогда как GRU упрощает этот процесс с помощью вентиля обновления и сброса. В результате Bi-LSTM и Bi-GRU предлагают улучшенную способность к обучению долгосрочных зависимостей и сложных шаблонов в последовательностях, что в конечном итоге приводит к более точным и надежным моделям для различных задач машинного обучения.

References

1. Hassan, R., Rahman, M., Hamdan, A. Assessment of air quality index (AQI) in Riyadh, Saudi Arabia (2022) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, p. 1026 <https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315> doi: 10.1088/1755-1315/1026/1/012003
2. Dong, T., Zhao, J., Hu, Y. AQI rank prediction based on space-time optimized deep neural network (2017) *Comput. Eng. Appl.*, (21), p. 17.
3. Marques, G., Saini, J., Dutta, M., Singh, P.K., Hong, W.-C. Indoor air quality monitoring systems for enhanced living environments: A review toward sustainable smart cities (2020) *Sustainability (Switzerland)*, p.12 <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/4024> doi: 10.3390/SU12104024
4. Y. Zhang, Z. Li. Remote sensing of atmospheric fine particulate matter (PM_{2.5}) mass concentration near the ground from satellite observation *Remote Sensing of Environment*, 160 (2015), pp. 252-262
5. Уркумбаева А. Гибридная модель CNN-LSTM для прогнозирования качества воздуха и обнаружения аномалий с помощью гауссовой аппроксимации // *Вестник Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева*. – 2025. – № 3. – С. 45–56.
6. Yedilkhan M., Berdyshev A., Galiyev M., Merembayev T. Air Quality Prediction Based on the LSTM with Attention Using Meteorological Data in Urban Area in Kazakhstan // *Journal of Problems in Computer Science and Information Technologies*. – 2025. – Vol. 31. – DOI: 10.26577/jpcsit20253101.
7. Kerimray A., Azbanbayev E., Kenessov B., Plotitsyn P., Alimbayeva D., Karaca F. Spatiotemporal Variations and Contributing Factors of Air Pollutants in Almaty, Kazakhstan // *Aerosol and Air Quality Research*. – 2020. – Vol. 20. – P. 1340–1352. – DOI: 10.4209/aaqr.2019.09.0464.
8. Найзабаева Л., Сембина Г., Сейлова Н., Бисаринова А. Оценка качества загрязнения воздуха с применением интеллектуальных методов // *Вестник КазАТК*. – 2023. – № 4(127). – С. 252–261. – DOI: 10.52167/1609-1817-2023-127-4-252-261.
9. Lekerova F., Alibekkyzy K., Keribayeva T., Tulaev V., Belginova S. Мониторинг качества приаэродромной среды в условиях цифровой трансформации бизнеса // *Вестник КазАТК*. – 2023. – № 1(124). – С. 195–206. – DOI: 10.52167/1609-1817-2023-124-1-195-206.
10. Yergaliyev Y. A Combined Approach for Predicting the Distribution of Harmful Substances in the Atmosphere Based on Parameter Estimation and Machine Learning Algorithms // *Computation*. – 2023. – Vol. 11(12). – P. 249. – DOI: 10.3390/computation11120249.